

ОСОРИ ЧАШНҲОИ ОРИЁЙ ДАР ФАРҲАНГИ МАРДУМИИ ХУЧАНД

*Исломҷон Раҳимов,
номзади илмҳои филологӣ (Тоҷикистон)*

Аннотатсия: дар мақола инъикоси ҷашнҳои ориёӣ дар осори халқӣ ва осори адибон, истиқболи он дар шаҳри Хучанд мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: Фарвардгон, Урдубиҳиштгон, Хурдодгон, Тиргон, Амрдодгон, Шаҳреваргон, Меҳргон, Обонгон, Озаргон, Дайгон, Баҳмангон, Исфандгон, ҷашни Бодбара.

Шаҳри Хучанд дар баробари шаҳрҳои қадимаи Осиёи Марказӣ Самарқанд, Бухоро, Хева, Балх ва амсоли инҳо яке аз марказҳои тамаддуни башарӣ ва ба хусус тамаддуни ориёӣ ба шумор меравад. Дар фолклор ва суннатҳои мардумӣ боқимондаҳои урфу одат ва анъанаҳои ориёӣ то кунун боқӣ мондаанд. Пӯшида нест, ки мардуми ориёӣ аз сапедадами таърих бо ҷашну маросимҳои мавсимӣ ва идҳои бузург ба монанди Наврӯз, Сада, Меҳргон, Баҳманҷана ва ғайра тавачҷуҳи хоса доштанд. Имрӯз осори аксарияти ҷашнҳои қадимаи ориёӣ, ки решаашон ба умқи таърих рафта мерасад, дар фарҳанги мардумии Хучанд то андозае боқӣ мондаанд. Дар ин мақола перомуни ҳамин масъала сухан меравад.

Дар гузашта моҳҳои ориёӣ аз сӣ рӯз иборат буд ва ҳар рӯз номи худаширо дошт. Агар моҳҳои имрӯза бо шумори рӯзҳо ҳисобида шавад, пас дар гузашта ҳар рӯзи як моҳ номи худро дошт. Номи рӯзҳои моҳ чунин буданд 1 – Урмузд, 2 – Баҳман, 3 – Урдубиҳишт, 4 – Шаҳревар, 5 – Сипандормуз, 6 – Хурдод, 7 – Амрдод, 8 – Дай ба Озар, 9 – Озар, 10 – Обон, 11 – Хур, 12 – Моҳ, 13 – Тир, 14 – Гӯш, 15 – Дай ба Меҳр, 16 – Меҳр, 17 – Суруш, 18 – Рашан, 19 – Фарвардин, 20 – Баҳром, 21 – Ром, 22 – Бод, 23 – Дай ба Дин, 24 – Дин, 25 – Ард, 26 – Аштод, 27 – Осмон, 28 – Зомиёд, 29 – Меҳриспанд, 30 – Анирон (аз маълумоти сомонаи fa.wikipedia.org).

Дар баробари ин 12 моҳи сол ҳам номҳои худро доштанд, ки ба тартиби зерин қарор доранд: 1 – Фарвардин, 2 – Урдибиҳишт, 3 – Хурдод, 4 – Тир, 5 – Амрдод, 6 – Шаҳревар, 7 – Меҳр, 8 – Обон, 9 – Озар, 10 – Дай, 11 – Баҳман, 12 – Сипандормуз. Тибқи андешаи пешиниён агар номи моҳ ва номи рӯз якхела оянд, дар он рӯз ҷашне қайд карда мешуд ва номи он ҷашн пасванди «-он» мегирифт, ки барои ин номи Меҳргон мисоли барҷаста шуда метавонад.

Ҳамин тавр дар як сол гузаштагони мо 12 ҷашни моҳона дошанд. Ба ғайр аз ин ҷашҳои дигаре ҳам буданд, ки дар борашон дертар сухан хоҳем кард. Бо доштани чунин номгузори моҳҳо ва мутобиқати онҳо ба ҷадвали солшумории мелодӣ ин 12 ҷашнро номбар мекунем.

№	Номи моҳ	Санаи рӯзи ҷамноми моҳ	Номи ҷашн	Мутобиқат ба санаи мелодӣ
1	Фарвардин	19	Фарвардгон	8 апрел
2	Урдубиҳишт	3	Урдубиҳиштгон	23 апрел
3	Хурдод	6	Хурдодгон	27 май
4	Тир	13	Тиргон	4 июн
5	Амрдод	7	Амрдодгон	29 июл
6	Шаҳревар	4	Шаҳреваргон	13 август
7	Меҳр	16	Меҳргон	8 октябр
8	Обон	10	Обонгон	1 ноябр
9	Озар	9	Озаргон	30 ноябр
10	Дай	1 (Хурмузд)	Хуррамрӯз (Дайгон)	22 декабр
11	Баҳман	2	Баҳмангон (Баҳманҷана)	22 январ
12	Сипандормуз	5	Исфандгон	24 феврал

Эзоҳ: Дар тақвими мелодӣ мумкин аст, ки як ё ду рӯз фарқ ба вуҷуд ояд.

Аз ин ҷадвал аён мегардад, ки дар рӯзҳои гуногуни 12 моҳ ҷашнҳо мавҷуд будаанд. Дар поён доир ба ҳар яке аз ин ҷашнҳо ва осори онҳо дар фарҳанги мардумии Хуҷанд истода мегузарем.

Фарвардгон – номи қадимаи ҷашни Наврӯз ҳам хаст ва одатан дар ҷашни Фарвардгон гузаштагонро ба хотир меоварданд. Агар ба фарҳанги мардумии Хуҷанд назар афканем, дар рӯзгори кунунӣ низ дар баъзе маҳаллаҳо дар Наврӯз ва фарорасии фасли баҳор сураҳои Қуръонро тиловат карда, ба арвоҳи гузаштагон мебахшанд.

Урдубиҳиштгон – дар ин рӯз оташ эҳтиром карда мешавад ва мардум ба оташкадаҳо мерафтанд. Дар ин рӯз ба ҷанг баромаданро ҳамчун фоли нек медонистанд. То кунун гарчанд ки мардум дар ҳамин рӯз мутобиқ будан ва ё набуданаширо надоданд ҳам сари танӯр ва болои деворҳо нӯкча сохта оташ мегиронанд. Бар замми ин мардум эҳтироми хоссаро ба оташ доранд. Дар Хуҷанд анъанае ҳаст, ки оташро бо пой лагад кардан мумкин нест. Оташбозӣ кардан ва ё

ба қавле беҳурматӣ ба оташ боиси пайдошавии бемории зуд пешобкунӣ мешавад.

Урдубиҳиштгон ҷашне буд, ки дар он эҳтиром ба гулҳои навруста ба ҷой оварда мешуд. Масалан, сайру тамошо рафтани ба маконҳои зебоманзара. Дар гузашта дар Бухоро ва шаҳрҳои калон сайри гули лола, тамошои гули сурх баргузор мегашт, ки мақсад аз он тамошои табиат буд. Сайргоҳи мардуми Хучанд бошад, мавзеи Бӯваҳшӣ-ато аст, ки дар доманаи кӯҳи Мевағул ҷойгир аст. Дар ин мавзеъ то кунун маросими сайри гули лола баргузор мешавад.

Хурдодгон – ҷашни покии об аст. Яъне дар ин ҷашн дар гузашта мардум барои покии об, чашмаҳо, рудҳо ва монанди инҳо таваҷҷуҳ доштанд. Дар рӯзи ҷашн одамон ба сари чашмаҳо ва ё соҳили руду дарёҳо нишаста дилхушӣ мекарданд. Мардум ба ҳамдигар ҳамчун нишонаи покии об гули нилуфар ва ё гули ёс тақдим мекарданд. Гарчанд ки имрӯз номи Хурдодгон аз хотирҳои мардум зудуда гаштааст, аммо мушоҳида мекунем, ки дар мавсими баргузори ҷашни номбурда мардум гурӯҳ-гурӯҳ ба сари чашмаҳо ва дарёҳо мераванд. Хурсандӣ кардан дар соҳили руд бешак аз суннатҳои қадимаи мардуми мо аст, ки то кунун побарҷо мондааст. Барои мисол, мардуми шаҳри Хучанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар охириҳои моҳи май ба соҳили руди Хоҷабоқирғон ба мазори деҳаи Овчиқалъача рафта шодмонӣ мекунанд. Дар ноҳияи Ашт бошад, дар ин фасли сол мардум кӯшиш мекунанд, ки ба қуллаи кӯҳи Бобои Об бароянд ва ё дар манзараи биҳиштосои он ҷо, ки оби зулоли чашмасорон ҷорӣ аст, истироҳат намоянд. Дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, дар деҳқадаи Деҳмоӣ дар сарчашмаи наздимазори Кукталӣ-бобо низ мардум ҷамъ омада, хушиву хурсандӣ мекунанд. Мардуми Хучанд дар назди Чашмаи Арзана, ки дар доманаи кӯҳи Мевағул қарор дорад, мераванд ва он ҷо сайру дилхушӣ мекунанд. Дар назди мазорҳои, ки оби равон доранд ҳини ин мавсим ҷамъ омадани мардуми бешуморро метавонем, идомаи мантиқии ҷашни Хурдодгони бостонӣ номем.

Фалсафаи ҷашнҳои мардуми эронинаҷод хурсандӣ барпо кардан, бо ҳам ҷамъ омадан ва эҳтиром зоҳир намудан ба унсурҳои табиат ба шумор мерафт. Фалсафаи ҷашни Хурдодгон ҳам чунин аст: дилхушӣ кардан бо дӯстон, эҳтироми оби равон ва баҳравар гашатан аз неъматҳои табиати диёр.

Тиргон – бино бар маълумоти Абӯрайҳони Берунӣ дар «Осор-ул-боқия» ҷашни Тиргон ба хотири гиромидошти нависандагон ва дабирон қайд мегардид. Он чунин ҷашне буд, ки дар он аввалин ҳосили гандумро ҷамъ меоварданд. Баргузор гаштани ҷашни

Тиргон ба ҳодисаҳои табиат сахт марбут буд ва он ба хотири гиромидошти борон ва ёдовариҳои фаришта – Тиштар ба амал меомад. Тиштар фариштаи борон ба шумор мерафт.

Дар Мозандарон, Шероз, Фароҳон ва дигар шаҳрҳои бостонии мардуми ориёӣ ҷашни Тиргон бо шукуҳу шаҳомати хоса баргузор мегашт ва дар рӯзгори мо низ дар баъзе маконҳо ин ҷашн таҷлил мешавад.

Одатҳои обпошӣ ба ҳамдигар, аз кӯза фол гирифтани пухтани сздаҳ навъ таом ҷой дорад. Тиргонро ҳамчунин ҷашни Ораши камонвар ҳам мегӯянд.

Дар ҷашни Тиргон одате буд, ки онро дастбанди «тиру бод» меноманд. Дар ҷашни Тиргон баъди хӯрдани ширинӣ иштирокчиҳои ҷашн дастбандеро, ки дорои ҳашт ранг ресмон буд, ба дасташ мебастанд ва онро нӯҳ рӯз нигоҳ медошт. Ҳангоми бастании дастбанди «тиру бод» чунин шеър мехонданд:

*Тир бирав, бод биё,
Ғам бирав, шодӣ биё.
Меҳнат бирав, рӯзӣ биё,
Хӯшаи марворӣ биё.*

Баъди нӯҳ рӯз дастбандро ба болои бом ва ё ҷойи баланде мегузоштанд ва маънои ин кор он буд, орзуҳо ва хостаҳои онро бод ҳамроҳ гирифта барад, то ки онҳо амалӣ гарданд.

Ба ин монанд дар фолклори Хуҷанд таронаҳои кӯдакон мавҷуд аст. Бачаҳо баъди оббозӣ дар дарё либоси такро кашида чунин шеър мехонанд:

*Тараша гиру
Хушкаша те.*

Ва ё ба ин монанд дар фасли гармо хондани суруди Ҳайдар-ҳайдар ҷой дорад. Дар ресмоне саргини харро овозон карда, таронаеро мехонанд, то ин ки боди форам вазад ва он чунин аст:

*Ҳайдар, Ҳайдар,
Кокулата чунбон,
Бачата хобон,
Худат биё.*

Андешаи мо чунин аст, ки чунин шеърҳои ҳамонро идомаи мантиқии ҷашни Тиргон аст, ки дар фарҳанги мардумии Хуҷанд дар намуди дигар боқӣ мондааст.

Гуфтем, ки ресмони махсус баъди ҷашни Тиргон ба ҷойҳои баланд овозон карда мешуд, то ин ки орзуҳо амалӣ гарданд. Ин амали қадимаро имрӯз ҳам дар мазорҳо ва дарахтони назди онҳо

дида метавонем. Мардум порчаи матоъро ба шохаи дарахти назди мазор мебанданд, то ки ниёзҳо ва ормонҳоишон амалӣ гарданд.

Амрдодгон – қашни Амрдодгонва ё Умрдодгон (Мурдодгон) ба хошири амшоспанди ҷовидонагӣ – Амрдод қашн гирифта мешуд. Тибқи ривоятҳои бостонӣ Амрдод ҳамеша ҳамроҳ бо амшоспанди дигар Хурдод мебошад. Хурдод ниғаҳбони об ва ободонӣ будааст.

Таомули асосӣ дар қашни Амрдодгон сайри боғ ва зиёрати мазорҳо буд. Дар ин қашн арҷгузорӣ ба гиёҳон ва рустаниҳои инкишофёфта амалӣ мегашт. Дар қашни Амрдодгон, ки дар мобайни фасли тобистон барпо мешавад, сайри боғ ва истироҳат дар зери сояи дарахтон ҳаловатбахш аст. Табиат сабз, гулҳо шукуфта ва меваҳо ба расидан оғоз мекунанд. Бесабаб ин фасл ҳамчун қашни ҷовидонагӣ ҳисобида намешавад, зеро он як намунаи ҳаёти ҷовидонӣ мебошад.

Дар асрҳои миёна қашни Амрдодгон бо шукуҳу шаҳомати хоса қайд мегаштааст. Чунончи, шоир Масъуди Саъди Салмон дар бораи ин қашни бостонӣ сурудааст:

*Рӯзи мурдод мужда дод бад-он,
Ки ҷаҳон шуд ба табъ боз ҷавон.*

Умари Хайём дар «Наврӯзнама»-и худ тазаккур кардааст, ки дар Умрдодгон хок доди худро ба дарахтону рустаниҳо медиҳад ва меваҳо ба пухтан оғоз мекунанд.

Ҳар қашни бостонӣ рамзи худро дорад. Дар қашни Амрдодгон рамзи он гули занбақ – савсан (лилия) мебошад.

Имрӯзҳо номи қашни Амрдодгон (Умрдодгон, Мурдодгон) аз зеҳну хотирҳои мардум фаромӯш гаштааст. Аммо таомули он – дар фасли тобистон дар боғҳо фароғат кардан, ба дараҳои кӯҳистон саёҳат кардан ва аз манзараҳои дилрабои табиат баҳра бардоштан то кунун боқӣ мондааст.

Дар гузашта мардуми Хуҷанд дар боғҳо ва чорбоғҳо дар ин фасли сол менишастанд, зеро сояи бед маҳфилҳои дилхуш доштанд ва ҳофизон сурудҳои дилнишин месароиданд. Чойхонаҳоро дар сояи беда лаби ҳавзҳо ташкил мекарданд ва мардум ҷамъ меомаданд, ки ба андешаи мо ҳамаи ин боқимондаи қашни бостонии Амрдодгон аст.

Шаҳреваргон – ин қашн аз ҷумлаи қашнҳои оташ ба ҳисоб меравад. Номи дигари он – Озарбахш мебошад. Маъмулан, Шаҳревар яке аз амшоспандон – эзадони ориёӣ ба ҳисоб меравад. Шаҳревар ниғаҳбони мардон ва ниғаҳбони фулузот – металлҳо ва силоҳу аслиҳаю олоти ҷангӣ мебошад. Эзад ва ё фаришта Шаҳревар тимсоли подшоҳӣ дар рӯи замин ҳам ҳаст. Аз одатҳои бостонии

чашни Шахриваргон афрӯхтани оташ дар хонаҳо ва таҳияи ғизои махсуси чашнӣ ба шумор меравад. Ҳангоми даромадани шаб дар ин чашн дар болои бомҳо оташ фурузон мекардаанд.

Дар замони муосир зардуштиёни Эрону Ҳиндустон чашни Шахриваргонро ба чашни падар табдил додаанд. Дар ин чашн барои падарон сипосмандӣ ва садоқати фарзандияшонро исбот мекунанд. Дар рӯзи чашни Шахриваргон қайд кардани рӯзи падар бесабаб нест. Зеро эзади Шахривар тимсоли мардонро дорад. Дар боло зикр кардем, ки Шахривар эзади ниғаҳбони фулузот ва подшоҳон аст. Аҷиб аст, ки фалсафаи ин чашн то кунун дар байни оҳангарон мавҷуд аст. Дар байни оҳангарони ноҳияи Ашт ривояте ҳаст, ки мегӯяд: аз замонҳои қадим оҳангарон дӯстони наздики подшоҳон мебошанд. Агар решаи инро ҷустуҷӯ кунем, ба ойини парастии эзади Шахривар бурда мерасонад, зеро ин амшоспанд ниғаҳбони шаҳриёрӣ – подшоҳӣ ва фулузот дар рӯи замин доништа мешуд. Аз ин чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки воқеан пешаи оҳангарӣ, ки бо фулузот ва сохтани яроқу аслиҳаи ҷангӣ иртибот дорад, ба эътиқодоти қадимаи ориёӣ марбут аст, аз замонҳои қадими асотирий оҳангарон бо подшоҳон «дӯстӣ» доштаанд. Ин дӯстӣ дар ибтидо аз эътиқодоти ориёӣ сарчашма гирифта, минбаъд ҳам мушоҳида мекунем, ки дар асрҳои миёна оҳангарон (пайравони ҳамаи 40 намуди оҳангарӣ ба монанди мисгарӣ, заргарӣ, сӯзангарӣ ва амсоли инҳо) аз табақаҳои ба подшоҳон наздик будаанд. Масалан, пеш аз сулолаи Сомониён як муддат сари қудрат омадани Саффорӣён, ки пешаашон мисгарӣ буд, бесабаб нест. Мардум ба ин тоифаи хунарманд боварӣ доштаанд.

Меҳргон – дар баробари чашнҳои Наврӯз ва Сада аз идҳои бузурги ориёӣ ба шумор меравад. Айни замон дар Тоҷикистон ҳамчун чашни расмӣ қайд карда мешавад. Санаи баргузори он 16-уми моҳи меҳр аст. Дар бораи чашни мазкур аз сабаби он ки ба мардум шинос аст, зиёд ҳарф наметанем. Аммо ҳаминро бояд гуфт, ки бинобар маълумоти муаррих Абдулло Мирбобоев дар Хуҷанд ин чашнро «Ҳазонак» меномиданд ва яке аз маҳаллаҳои шаҳр чунин ном дорад, ки он ҷо чашни Меҳргон қайд мегардид.

Обонгон – мардуми ориёӣ аз замонҳои бостонӣ ба оби равон ва эҳтиёти он тавачҷуҳи беандоза доштанд. Чашни махсус ҳам дар байни онҳо роиҷ буд, ки Обонгон ном дошт. Аслан, Обон номи дигари фариштаи ниғаҳбони обҳои равон Ардевисура Аноҳита аст. Ардевисура Аноҳита минбаъд Ноҳид ном гирифт. Ардевисура Аноҳита ниғаҳбони оби дарёҳо, чашмаҳо ва руду баҳрҳо аст, ӯ масъули тозагӣ ва покӣ дар манзилҳо мебошад.

Дар замони гузашта ҳангоми ҷашни Обонгон занон ба соҳили дарёҳо, назди чашмасорҳо ҷамъ омада, обро ситоиш мекарданд. Дар китоби Авасто пораҳои зиёд доир ба ситоиши Ардевусура Аноҳита мавҷуд аст, ки дар рӯзи ҷашни Обонгон онҳоро мардум мехонданд. Сабаби рафтани занон барои ҷашнгирии Обонгон дар он аст, ки Ардевусура Аноҳита фаришта ва ё эзади зан ба шумор мерафт. Мақсад аз таҷлили ҷашни Обонгон покиза нигоҳ доштани руду ҷўйборҳо ва манбаъҳои об буд. Ориёиён се хислати обро кўшиш мекарданд, ки доимӣ нигоҳ доранд. Ранг, бӯ ва маззаи об. Обе ки рангаш тағйир ёфтааст, бӯй ва ё маззааш дигаргун гаштааст, истифода намегардид. Аҷиб аст, ки дар фикҳи мусалмонӣ ҳам ба се хусусияти об таваҷҷуҳ зоҳир гаштааст. Аммо бино бар шаҳодати муаррихон ва мушоҳидаҳои роқими ин сутур баъзе унсурҳои Обонгонро дар байни мардум мушоҳида кардан мумкин аст. Муаррих Абдулло Мирбобо қайд кардааст, ки ҳангоми боло баромадани сатҳи оби Сирдарё занон дар даст кафлес гирифта, оби ба дамишомадаро бод мекашидаанд. Бо ин роҳ занони хуҷандӣ дарёро ором мекардаанд. Ба гумони ин ҷониб дар лаби дарё ҳангоми боло рафтани сатҳи об ба даст кафлес гирифта баромадани занон ва бо ин роҳ талаб кардани паст фаромадани сатҳи об аз унсурҳои ниёиш ба Ардевусура Аноҳита ва ё Обон аст.

Дар байни мардум эҳтиром ба об, туф накардан ба оби ҷўй, мағзобаро ба ҷўй холи накардан, хокрӯбаҳоро ба оби равон нарехтан, ҳавзҳоро тоза нигоҳ доштан, чоҳҳову чашмаҳоро эҳтиёт кардан аз одатҳои қадимаи ориёӣ буда, дар дини мубини ислом низ аз ин суннатҳои неки мардумӣ истиқбол гирифта шудааст. Дар осори шоирони тоҷик ҳазорҳо байтҳо доир ба эҳтиёти об мавҷуд аст, ки ҳар кадоми онҳо қиммати баланди бадеиву тарбиявӣ доранд. Масалан, ин байти Фирдавӣ иддаоямонро тақвият мебахшад:

*Зи ҷўе, ки хўрдӣ аз ӯ оби пок,
Нашояд фикандан дар ӯ сангу хок.*

Озаргон – яке аз ҷашнҳои бостонӣ буда, дар он оташ мавриди ситоиш қарор мегирад.

Бино бар таълимоти Зартушт дар ин ҷашн мардум барои зиёрати оташкадаҳо рафта, оташро ситоишҳо мекарданд. Дар ин ҷашн мардум дар болои боми хонаҳояшон оташро фурӯзон медоштанд.

Озар – номи фариштаи ниғаҳбони оташ аст ва дар шумори амшоспандон ҷой гирифтааст. Ҷашни Озаргон – бо номҳои «Ҷашни Озар» ва «Ҷашни Озарахш» ҳам маъруфият дорад.

Аз суннатҳои бостонии мардумӣ дар ҷашни Озаргон хонаҳоро ороиш додан, дар болои бомҳо оташ фурӯзон кардан, дар хона хомӯш наништастан ва ба ситоиши оташ машғул гардиданд мебошад. Дар хонаҳо шамъҳоро фурӯзон медоштанд, ба атроф хушбӯиҳоро дуд мекарданд.

Мушоҳида кунед, дар фасли зимистон ва ба хусус ҳангоме ки сандалиро гарм мекунанд, занон ҳазориспанд дуд мекунанд ва ин худ ҳамонро яке аз унсурҳои ҷашни Озаргон мебошад. Дар байни занон ҳамин гуна андеша ҳам ҳаст, ки барои ривочи кор ва ё мубориза бо зиёну заҳмат нӯкча гиронидан лозим аст. Одатан, чунин нӯкчаҳоро болои танӯр, болои бомҳо мегузоранд, ки бешак ин анъанайи ҷашни Озаргон аст.

Рамзи ин ҷашн гули озарюн аст. Дар ин ҷашн гули шукуфтаи озарюнро ба ҳамдигар тақдим менамоянд. Гули озарюн номи дигаре ҳам дорад, ки онро офтобгардон мегӯянд. Он аз рангҳои сурх, зард ва зарди баланд иборат буда, таҷассуми оташ аст. Гули озарюн ба гули офтобпараст монандӣ дорад.

Дайгон (Хуррамрӯз) – Рӯзи якуми ҳар моҳ Урмузд ном дорад, ки он варианти кӯтоҳшудаи Аҳурамаздо – номи Худои ориёӣ аст. Дай бошад, бино бар андешаи ориёӣён яке аз сифатҳои Урмузд (Хурмузд) – офаринанда мебошад. Санай якуми моҳи дай бо сифат ва номи Худованд ҳам мегардад ва он рӯзро рӯзи бузург ва ниҳоят хуррам меҳисобиданд. Аз ҳамин сабаб номи ҷашн Хуррамрӯз гардидааст. Номҳои дигари ин ҷашнро Хурмоҳ ва Хурарӯз ба маънои рӯз ва ё моҳи офтоб ҳам сабт кардаанд.

Ҷашни Хуррамрӯз баъди баргузории Шаби Ялдо барпо мешавад. Шаби Ялдо аз шабҳои дарозтарини сол аст ва баъди он дар фасли зимистон дарозшавии рӯз ба назар мерасад. Ҷашни Хуррамрӯз дар гузашта рӯзи мавлуди офтоб доништа мешуд. Дар фасли сармои зимистон то санаи 22-уми декабр батадрич сардшавии ҳаво ва дарозшавии шаб ба амал меояд, аммо баъди Шаби Ялдо кӯтоҳшавии шаб ва дарозшавии рӯз ба вуҷуд меояд, яъне офтоб аз сари нав тавлид мешавад.

Дар ойини қадимаи ориёӣ Хуррамрӯз ҷашни баробарӣ ва бародарӣ аст. Одамон бо ҳам аҳди бародарӣ мебанданд, ҳамдигарро ба оғӯш мегирифтанд. Қаҳриҳо бо ҳамдигар оштии мешуданд. Ба иборате ҷашни созишу бахшиш буд Хуррамрӯз!

Дар Хуррамрӯз шугунҳои махсус ҳам буданд. Чунончи, дар ин ҷашн истеъмоли шароб нек доништа мешуд. Мардум мегуфтанд: Урмуздрӯз май нӯшу хуррам бош! Ва ё шугуни дигар мегуфтанд: Нек аст дар ин рӯз нав пӯшидану сафар кардан.

Анъанай дар зимистон сафар кардан аз ориёиён баромадааст, аммо мутаассифона, ин таомулро мардуми мо гум кардаанд. Аммо аз сафари моҳи дай русҳо ва аврупоиён то имрӯз пурсамар истифода мебаранд. Дар зимистон барои барқароркунии саломатии худашон кӯшиш мекунанд.

Маъмулан дар Шаби Ялдо суннатҳои ориёӣ хӯрдани анорро тавсия медиҳад. Дар гузашта мардуми тоҷик – обо ва аҷдоди мо ҳам бо дилхушӣ ва хуррамӣ ин ҷашнро қайд мекарданд. Дар байни мардуми мо бештар бо номи Шаби Ялдо ин ҷашн маъруф аст. Дар шабҳои ялдоии фасли зимистон мардум гирди сандалӣ нишаста маҳфилҳои гарми ҳофизхонӣ, бедилхонӣ, саъдихонӣ баргузор мекарданд. Қиссахонҳо дар корвонсарою чойхонаҳо дар шабҳои дарози фасли дай қиссаҳои марғубу дилписанди «Чаҳор дарвеш», «Саргузашти Ҳотами Той», «Қиссаи Амир Ҳамза» ва ғайраҳоро мехонданд. Гурӯҳи дигари ихлосмандон бошанд, дostonҳои «Шоҳнома»-ро бо шавқу рағбат қироат карда ҳаловат мебарданд.

Баҳмангон ё Баҳманҷана ҷашне буд, ки ба хоҳири нигоҳ доштани ҷонварон ва парҳез аз истеъмоли гӯшти чорво баргузор мегашт. Зеро Вхуман ва ё Баҳман фариштаи мутаваккили ҷонварон доништа мешуд. Аз ҳамин хотир дар ҷашни Баҳманҷана ғизоеро таҳия мекарданд, ки аз сабзавот ва лӯбиёгӣҳо, донаҳо ва гиёҳу рустаниҳо иборат буд. Ин одат то кунун дар байни мардум боқӣ мондааст. Гарчанд ки ҷашни Баҳманҷана қайд карда намешавад, аммо таомули хӯрдани таом бидуни гӯшт дар фарҳанги мардумӣ боқӣ мондааст. Масалан, мошпиёба, лӯбиёпиёба хӯрдан дар фасли зимистон ҳам одати ҷашни Баҳманҷана мебошад. Дар Баҳманҷана инчунин ба ғизо моҳӣ ва ҳам гиёҳи баҳмани сурх ва сафедро мегузоштанд.

Дар фарҳанги мардуми тоҷик дар зимистон пухтани самбӯсаи алафин ва аз зери барф чидани рустани «чишми чумчуқ», самбӯсаи кадугин ва лаблабугин пухтан ҳам шояд боқимондаи ҷашни Баҳманҷана аст. Имрӯзҳо дар байни халқ чунин шугун ҳам ҳаст, ки мегӯянд, ки каду, шалғам ва турбро то сари сол хӯрдан лозим ва баъди он хӯрда намешавад. Ба андешаи мо ин шугун ҳам решаву пайванд ба Баҳманҷана дорад. Иди Баҳманҷана арҷгузори ба неъматии табиат ва эҳтиром ба рустанӣ ва сабзавот будааст.

Баҳманҷанаро дар маъхазҳо баҳманчина ҳам гуфтаанд. Дар ин рӯзи сол мардум ба чидани гули баҳмани нав аз зери барф руста мерафтанд. Аз ҳамин хотир онро баҳманчина ҳам номидаанд. Андешаи ин ҷониб чунон аст, ки маросими «бойчечакчинӣ» ва ҳам бойчечакхонӣ ҳамонро аз суннатҳои Баҳманғони қадима аст ва санаи

баргузори ин ҷашнро ба назар гирем, маҳз дар ҳамин санаҳо писарони шӯх ба теппаи Рухаки назди шаҳри Хучанд баромада гули бойчечакро ҷамъоварӣ мекунад. Шояд бойчечак шакли вайроншудаи маросими баҳманчинак бошад?!

Бино бар маълумоти таърихӣ дар замони Ғазнавиён ҷашни Баҳманҷана бо шаҳомати хоса қайд мегашт, ки ашъори шоирони ин давра ба ин гувоҳ гашта метавонад. Ҷашн гирифтани Баҳманҷана бар натиҷаи ҳамлаи муғулон аз байн рафт, номаш аз зеҳни мардум гум гашт. Аммо таомули он то кунун дар байни мардум боқӣ мондааст.

Одатҳои Баҳманҷанаро, ки марбут ба омодакунии ғизоҳои гиёҳин аст, дар замони муосир ҳам ривочу равнақ додан мумкин аст. Дар рӯзи ҷашни Баҳманҷана гузаронидани озмунҳои самбӯсапазӣ байни занон, таҳияи дастурхони баҳманҷана, омода кардани хӯрокҳои миллӣ бе истифодаи гӯшти чорво аз ғоида орӣ нест. Аз ҷониби дигар табибон ҳам иқдоми истифодаи ғизои аз гиёҳону сабзавотро ҷонибдорӣ хоҳанд кард.

Исфандгон – ориёиёни бостонӣ ҳар сол барои гирифтани дошти занон ҷашни махсус доштанд, ки онро «сипандормузгон», «исфандгон», «мардгирон» ҳам мегӯянд. Ҷашни Исфандгон дар ойини бостонӣ рӯзи эҳтироми покдомани занон, рӯзи эҳтироми зан, модар ва духтарон ба шумор мерафт. Дар ин ҷашн таомулҳои зиёде буд. Масалан, мардон ба занон дар ин рӯз ҳадяву бахшишҳо медоданд.

Исфандгон ҷашни хонаводагӣ буда, дар он мардон ба занон таваҷҷуҳ зоҳир мекарданд, ба онҳо суханҳои нек мегуфтанд. Сипандормуз ва ё Исфанд, ки номи моҳ ва ҷашн ба он иртибот дорад, фариштаи ниғаҳбони занони покдоману некхоҳ дониста мешуд. Дар байни ориёиёни бостон дар ин рӯз одате ҳам буд, ки ба варақе аз Авасто ва ё дуоҳои паҳлавӣ навишта онро ба дарвозаи хона овезон мекарданд. Бо ин кор чунин эътиқод доштанд, ки ба хонаводаи мазкур давоми як сол ҳайвоноти зараррасон ва офати ногаҳонӣ намеояд. Ҳамин анъана то кунун дар байни порсиёни Ҳиндустон ҳам ҳаст, ки «Ҷашни Барзигарон» мегӯянд.

Дар гузашта мақсад аз барпо кардани ҷашни Исфандгон мустаҳкам намудани оила ба ҳисоб мерафт. Вазифаи асосии оила – ба камол расонидани фарзанди солиму некӯхисол буд. Дар яке аз дуоҳои Яснои Авасто омадааст: «Эй Худованд, ба ман фарзанде ато кун, то ба нерӯи хираду дониш битавонам, ки ба дигарон ва ба кишвар кӯмак намоям».

Инчунин дар ойини ориёиён зану мард баробар дониста мешуданд. Фаришта – Сипандормуз дар баробари он, ки бонӣ ва ниғаҳдори занони покдоману некхӯ буд, инчунин бонии хираду хирадмандӣ дониста мешуд. Ба дабиристон рафта дониш омӯхтан ҳам ба писарон ва ҳам ба духтарон ҳатмӣ дониста мешуд.

На камтар бувад духтаре аз писар

Гиромитар он, к-ӯ хирадмандтар.

Мухтасаран гуфтан мумкин аст, ки ҳадя додан ба занону модарон чанд ҳазор сол пеш дар рӯзи муайяни сол мавҷуд буд. Имрӯз ҳамин ид санаи 8-уми март таҷлил мегардад. 8-уми март ба 18-уми исфанд мувофиқ аст, гарчанд ки имрӯз аз санаи таърихии худ 13 рӯз дер қайд мегардад, моҳияташ ҳамон аст, ки дар гузашта буд: эҳтироми зан, эҳтироми модар, хурсанд гардонидани духтар дар хонавода.

Ин чашнҳо, ки зикр кардем ҳар моҳ қайд мегардиданд. Чашнҳои берун аз чашнҳои моҳона ҳам буданд, ки инҳо Сада ва Бодбара мебошанд.

Аз сабаби он, ки доир ба чашни Сада маълумот нисбатан бештар аст, сухан намекунем ва доир ба чашни дигар мепардозем. Чашни Сада санаи 10-уми моҳи Баҳман қайд мегардад, ки он баробар ба санаҳои 30 ва ё 31 январ мебошад.

Чашни Бодбара. Ориёиён ба муносибати чаҳор унсури табиат – об, хок, оташ ва бод чашнҳои махсус доштанд. Яке аз чашнҳои қадима, ки имрӯз дар Тоҷикистон номаш фаромӯш шудааст – чашни «бодбара» ном дошт. Ин чашни қадима бо номҳои «бодрӯзӣ», «бодрӯз», «бозвара» ҳам ёд мешавад.

Бодбара санаи 22-юми моҳи Баҳман ҳар сол чашн гирифта мешуд, ки он ба санаҳои 10 ё 11 феввали солшумории мелодӣ рост меояд. Дар ойини ориёӣ ба хоҳири эҳтироми эзади бод – Вот ин чашн гузаронида мешуд.

Доир ба пайдо гаштани ин чашн ривояте ҳам ҳаст, ки мутобиқи он ҳафт сол дар сарзамини ориёиён бод намевазад. Баъди ҳафт сол дар чарогоҳе чӯпоне мушоҳида мекунад, ки боде мевазад, ки он метавонист пашми хурди болои гӯсфандро чунбонад. Чӯпон ин муджаро ба шоҳ мерасонад. Бо супориши шоҳ чашни Бодбара таҷлил мегардад.

Дар рӯзи чашни Бодбара бозор ташкил мегашт. Дар бозор ширинкорону навозандагон мардумро хушдил месохтанд. Мардум ба бод эҳтиром зоҳир мекарданд, зеро он яке аз чаҳор унсури табиат дониста мешуд. Дар бозорҳо асбобҳои дилхушӣ ба монанди хушток, бозичаҳои бачагонро ба фурӯш мегузоштанд. Дар рӯзи

чашн мардум пойкӯбиву хурсандӣ мекарданд. Дар шаҳри Исфаҳон ин чашнро «кажин» мегуфтанд ва сокинонаш тӯли як ҳафта суруру шодмонӣ меккарданд.

Дар Хуҷанд ва ҳаволии он то кунун унсурҳои ин чашн боқӣ мондааст. Масалан, дар деҳаҳои Рӯмон ва Унҷӣ то ҳол аз моҳи феврал то Наврӯз дар фалак «бодбаракҳо» ва «лалакҳо»-ро метавонем мушоҳида намоем. Мумкин аст, ки ҳамчун нишон аз номи чашни Бодбара истилоҳи «бодбарак» монда бошад. Агар ба хубӣ нигоҳ кунем, аён мегардад, ки бодбаракпаронӣ ва лалакпаронӣ танҳо дар мавсима хубу қулай аст, ки шамол вазида истад. Айнан ҳамон рӯзҳои чашни Бодбара ба ин кор мувофиқу қулай аст.

Дар Хуҷанд инчунин мардум дар бораи «шамоли очуз» сухан мекунанд. Ба андешаи ин ҷониб эълон кардани омадани «шамоли очуз» ва ё «шамоли очузкампир» ҳам ба таомулҳои чашни қадимаи Бодбара иртибот дорад.

Номи чашни Бодбара имрӯз шояд аз хотири мардум фаромӯш гаштааст, аммо таомулҳои он – гузаронидани бозор ва маърақаҳои дилхушӣ, паронидани бодбараку лалак аз байн нарафтааст ва ҳамчун ҷузъи фарҳанги миллӣ аз заволи эмин мондааст.

Агар бодикқат ба таомул ва фарҳанги мардумии Хуҷанд назар афканем, бисёр одатҳои ориёӣ зинда мондааст ва сокинони ин шаҳри бостонӣ сина ба сина, аз насл ба насл ин суннатҳоро нигоҳ дошта омадаанд, ки намунаҳояшро дар боло ба мушоҳида гирифтанд. Гузаштагон мо вобаста ба мавсим чашн доштанд, вобаста ба мавсим ғизо истеъмол мекарданд ва дар ин росто чашнҳо барпо мекарданд. Ҳар чашн фалсафа ва мантиқи худро дошт, ки ба ҳаёти рӯзмарраи аҷдоди мо созгор буд.

